

Luso
fonia
em Debate

memórias

1º COLÓQUIO INTERNACIONAL LUSOFONIA EM DEBATE
COMUNICAÇÕES ALÉM-MAR

ISSN 2976-0607

Organização:

chronos
GENEM

 ESCOLA SUPERIOR
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Apoio:

RIA
Editorial

PPG
Com
unesp

LIACOM
Laboratório de Investigação Aplicada
em Comunicação e Média

DigiMedia
digital media and interaction
research centre

MASTER
COMUNICAÇÃO EN
MÉTODOS SOCIAIS
DEZIGNAÇÃO EN
CONTÍDOS DIGITAIS
UNESP

**1º COLÓQUIO INTERNACIONAL
LUSOFONIA EM DEBATE**

COMUNICAÇÕES ALÉM-MAR

Memórias

Maio 2024

Realização

Ria Editorial

Realização Científica

Chrome Photo/GENEM - Grupo de Estudos sobre a Nova Ecologia dos Meios (UNESP, Brasil)

Escola Superior de Comunicação Social - ESCS (IPL, Portugal)

Diretores Acadêmicos

Dr. Livre-docente Denis Renó, Universidade Estadual Paulista - UNESP (Brasil)

Dra. Sandra Lopes Miranda, Instituto Politécnico de Lisboa - IPL (Portugal)

Dra. Liliane de Lucena Ito, Universidade Estadual Paulista - UNESP (Brasil)

Comitê Científico

Dra. Andrea Versutis, Universidade de Brasília - UnB (Brasil)

Dr. António Domingues Franque, Inst. Nacional de Educação à Distância (Moçambique)

Dra. Caroline Kraus Luvizotto, Universidade Estadual Paulista - UNESP (Brasil)

Dr. Livre-docente Denis Renó, Universidade Estadual Paulista - UNESP (Brasil)

Dr. Eduardo Pellanda, Pontifícia Univ. Cat. do Rio Grande do Sul - PUCRS (Brasil)

Dra. Fabiana Q Piccinin, Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil)

Dra. Fátima Lopes Cardoso, Instituto Politécnico de Lisboa (Portugal)

Dra. Fernanda Bonacho, Instituto Politécnico de Lisboa (Portugal)

Dr. Filipe T. Moreira, Instituto Politécnico da Guarda (Portugal)

Dr. Gustavo Soranz, Universidade Estadual Paulista - UNESP (Brasil)

Dr. Jefferson Barcellos, Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP (Brasil)

Dr. c/ Agregação João Canavilhas, Universidade da Beira Interior - UBI (Portugal)

Dr. José Carlos Marques, Universidade Estadual Paulista - UNESP (Brasil)

Dra. Júlia Leitão de Barros, Instituto Politécnico de Lisboa (Portugal)

Dra. Ana Carla Amaro, Universidade de Aveiro (Portugal)

Dr. Leonel Simila, Escola Superior de Jornalismo (Moçambique)

Dra. Liliane de Lucena Ito, Universidade Estadual Paulista - UNESP (Brasil)

Dra. Mágda Rodrigues da Cunha, Universidade Católica Portuguesa (Portugal) / ALAIC

Dra. Margarida Almeida, Universidade de Aveiro (Portugal)

Dra. Livre-docente Maria Cristina Gobbi, Univ. Estadual Paulista (UNESP) (Brasil)

Dra. Maria José Mata, Instituto Politécnico de Lisboa (Portugal)

Dra. Oksana Tymoshchuk, Universidade de Aveiro (Portugal)

Dr. Osvaldo de Moraes, Universidad Estadual Paulista - UNESP (Brasil)

Dra. Raquel Longhi, Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (Brasil)

Dra. Regilene Sarzi-Ribeiro, Universidade Estadual Paulista - UNESP (Brasil)

Dra. Rita Paulino - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (Brasil)

Dra. Sandra Lopes Miranda, Instituto Politécnico de Lisboa - IPL (Portugal)

Dr. Sergio Gadini, Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG (Brasil)

Dra. Tamara Guaraldo, Universidade Estadual Paulista - UNESP (Brasil)

Dr. c/ Agregação Jorge Veríssimo, Instituto Politécnico de Lisboa - IPL (Portugal)

Dra. Teresa Piñeiro Otero, Universidade da Corunha (Espanha)

Dr. Tomas Jane, Escola Superior de Jornalismo (Moçambique)

Dra. Valquiria A. Passos Kneipp, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil)

Dr. Vicente Gosciola, Universidade Anhembi Morumbi (Brasil)

Dr. Xabier Martínez-Rolán, Universidade de Vigo (Espanha)

SUMÁRIO

MESA 01 - ARTE, MÍDIA E CULTURA POPULAR

A CULTURA MEXICANA PELOS OLHARES DE MANUEL ÁLVAREZ BRAVO E GRACIELA ITURBIDE	15
<i>Denis Renó</i>	
ENTRE CORES E MOVIMENTOS: PRODUÇÃO DE SENTIDO NAS FOTOGRAFIAS DO FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS	18
<i>Adriel Henrique Francisco Cassini</i> <i>Fábio Gonçalves Modesto</i> <i>Laan Barros de Mendes</i>	
EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS AUDIOVISUAIS E ARTE DO VÍDEO NA ATUALIDADE: BRASIL-PORTUGAL (2022-2023)	21
<i>Regilene Aparecida Sarzi Ribeiro</i>	

MESA 02 - IMAGEM E FOTOGRAFIA

A TECNOLOGIA 360° É POP? PERCEPÇÕES SOBRE VÍDEOS ESFÉRICOS DIVULGADOS POR FAMOSOS NO INSTAGRAM	25
<i>Carolina Gois Falandes</i> <i>Denis Porto Renó</i>	
ENTRE O STUDIUM E O PUNCTUM: IMAGENS MIDIÁTICAS, PÓS-VERDADE E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	29
<i>Adriel Henrique Francisco Cassini</i> <i>Liliane de Lucena Ito</i>	
UM OLHAR SOBRE O SURREALISMO FOTOGRÁFICO DE FERNANDO LEMOS	33
<i>Lilian Lindquist Bordim</i> <i>Denis Porto Renó</i>	

MESA 03 - CINEMA E AUDIOVISUAL

A EXPERIÊNCIA AUDIOVISUAL E IMERSIVA DO SHOW U2: UV ACHTUNG BABY LIVE AT SPHERE	37
<i>Eduardo Fernando Uliana Barboza</i>	
BATALHA/NASCENTES - UMA EXPERIÊNCIA DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL ATRAVÉS DE OLHARES PERIFÉRICOS	41
<i>Kahena Quintaneiro Bizzotto</i> <i>Igor Teixeira Nunes Fernandes</i> <i>Vinicius Alves Thomas</i>	
DO CÉU À TERRA: UMA ANÁLISE SOBRE OS ESTEREÓTIPOS VIOLENTOS PRESENTES NOS FILMES “CIDADE DE DEUS” E “CIDADE DOS HOMENS”	44
<i>Adriel Henrique Francisco Cassini</i> <i>Agnes Campos de Faria</i> <i>Gisele Cristina Rodrigues Correa</i> <i>Raíssa da Silveira Pimentel</i>	

NÓS, MALUGAS: COMUNICAR, FABULAR E RESISTIR NO AUDIOVISUAL BRASILEIRO	49
<i>Leticia Castro Simões</i>	
O CINEMA DE MANOEL DE OLIVEIRA E SUAS INTERTEXTUALIDADES ÀS OUTRAS ARTES: LINGUAGEM, MEMÓRIA E CULTURA	53
<i>Osvando J. de Moraes</i>	
PRODUÇÃO DE SENTIDO DOS POVOS ORIGINÁRIOS NA SÉRIE MARACÁ A PARTIR DA METODOLOGIA DAS CONOTAÇÕES	56
<i>Isabela Holl Cirimbelli Grossi Parreira</i>	
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS POR MEIO DAS IMAGENS: O CINEMA DE PAULO ROCHA FRENTE ÀS DOMINAÇÕES POLÍTICAS DE PORTUGAL	60
<i>Raíssa da Silveira Pimentel</i>	
TECITURAS DO FEMININO NO FILME “A LIVRARIA”	64
<i>Adriana Pierre Coca</i>	

MESA 04 - EDUCAÇÃO

A EDUCAÇÃO DIANTE DAS MÍDIAS DIGITAIS: UM PARADIGMA SOBRE DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DURANTE O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM	69
<i>Luiz Francisco Ananias Junior</i>	
<i>Osvando José de Moraes</i>	
O GROTESCO FEMININO: A CULTURA DOS MEMES NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA	73
<i>Daniela de Azevedo</i>	
<i>Andrea Cristina Versuti</i>	
O MUSEU DO IPIRANGA E SUA ACESSIBILIDADE EDUCACIONAL ENQUANTO MUSEU COM ACERVO DIGITAL	77
<i>Aline Lisangela da Silva Galvani Carvalho</i>	
<i>Ana Elisa Lara Paulino</i>	

MESA 05 - HISTÓRIA DA COMUNICAÇÃO

- ATORES SEM VOZ ENCENAM NO ESPAÇO MIDIÁTICO: A REVOLTA DOS
OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL..... 82
Candida Emilia Borges Lemos
- DO RÁDIO DE ANTENA À MIGRAÇÃO AM-FM E AO PODCAST – REVISITANDO
OS MAIS DE 100 ANOS DE HISTÓRIA DO MEIO NO BRASIL..... 85
Valci Regina Mousquer Zuculoto
Álvaro Bufarah Júnior
- ITINERÁRIOS INVISÍVEIS, TRAJETÓRIAS MAPEADAS: AS CONTRIBUIÇÕES
DAS PIONEIRAS DOS ESTUDOS DA COMUNICAÇÃO
NA AMÉRICA LATINA 89
Fernanda Pasian
- MULHERES CIENTISTAS NA PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
DA FAAC-UNESP 93
Maria Cristina Gobbi
- SABERES E CORPOS PERDIDOS NO MAR: UMA ANÁLISE HISTÓRICA
A RESPEITO DO RECONHECIMENTO DA COMUNICAÇÃO E
DAS TECNOLOGIAS ANCESTRAIS NEGRAS NO BRASIL..... 96
Alan Tomaz de Andrade
Osvando José de Moraes

MESA 06 - JORNALISMO

- A REPORTAGEM RADIOFÔNICA E O JORNALISMO NARRATIVO EM
PODCAST NO BRASIL: PONTOS DE APROXIMAÇÃO E POSSÍVEIS
DISTANCIAMENTOS..... 101
Alcides Mafra
Valci Regina Mousquer Zuculoto

A APURAÇÃO NO RADIOJORNALISMO EM TEMPOS DE CONVERGÊNCIA: O CASO DA RÁDIO SUPER NAJUÁ FM	106
<i>Karin Konzen Franco</i> <i>Fabiana Piccinin</i>	
A CONTEMPORANEIDADE NO DOCUMENTAL: UM ESTUDO SOBRE AS FOTOGRAFIAS DO JORNAL A SIRENE	110
<i>Larissa Helena Pereira de Oliveira</i>	
JORNAIS UNIVERSITÁRIOS, VALORIZAÇÃO DA CIÊNCIA E COMBATE À DESINFORMAÇÃO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O PROCESSO PRODUTIVO DOS JORNAIS DA USP, UNESP E UNICAMP	114
<i>Lara Luiza Baesteiro Campeão</i> <i>Liliane de Lucena Ito</i>	
METAJORNALISMO NO TRUE CRIME: CONSIDERAÇÕES SOBRE A NARRATIVA INVESTIGATIVA NO PODCAST A MULHER DA CASA ABANDONADA	120
<i>Taiane Cristina de Medeiros Silva</i> <i>Kênia Beatriz Ferreira Maia</i>	
NOTÍCIAS GEOPOSICIONADAS: PRÉ-REQUISITOS PARA UM MODELO DE JORNALISMO SOBRE AS CIDADES	124
<i>Eduardo Campos Pellanda</i> <i>Márgda Rodrigues da Cunha</i>	
OS LIMITES DO TELEJORNALISMO E UMA CONSCIÊNCIA COMPRAEENSIVA?	128
<i>Rodrigo Gabrioti</i> <i>Osvando J. de Moraes</i>	
UM PERFIL DO GRUPO DE TRABALHO ESTUDOS DE JORNALISMO NA COMPÓS ENTRE 2000 E 2023	131
<i>Juliana Costa</i> <i>Kenia Maia</i>	

<i>YOUTUBE É A NOVA TELEVISÃO? UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O BALANÇO GERAL DA NDTV RECORD DE ITAJAÍ E A PLATAFORMA YOUTUBE</i>	135
<i>Eláise Cidral</i>	
<i>Fabiana Piccinin</i>	

MESA 07 - MÍDIA E CIDADANIA

<i>AS MULHERES MÉDICAS E A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL EM NUEVO LEÓN, MÉXICO</i>	139
<i>María Delia Téllez-Castilla</i>	
<i>Gabriela Coronado-Téllez</i>	
<i>A COMUNICAÇÃO PÚBLICA E OS PRECEITOS DA CIDADANIA, PARTICIPAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO: UM ESTUDO DE CASO</i>	142
<i>Kárita Emanuelle Ribeiro Sena</i>	
<i>CIDADANIA FINANCEIRA - EFEITOS DE SENTIDO DE UM DISCURSO EM PROEMINÊNCIA</i>	146
<i>Érika de Moraes</i>	
<i>CONTRANARRATIVAS NO PARLAMENTO: UMA ANÁLISE SOBRE O DISCURSO DO DEPUTADO FEDERAL NIKOLAS FERREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DE 2023</i>	150
<i>Isadora da Silva Prestes</i>	
<i>CONTRIBUTO DOS MEDIA DIGITAIS PARA EDUCAÇÃO FINANCEIRA ANÁLISE DOS AUDIOVISUAIS DO BANCO DE MOÇAMBIQUE</i>	154
<i>Nísio António Banda</i>	
<i>ESTRATÉGIAS DE VISIBILIDADE E REPERTÓRIO DE AÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19</i>	157
<i>Caroline Kraus Luvizotto</i>	
<i>Alana Nogueira Volpato</i>	

FLUXOS MIDIÁTICOS E CIDADANIA: MOVIMENTOS E
CONTRAMOVIMENTOS SOCIAIS NA SOCIEDADE EM MUDIATIZAÇÃO... 161

Carla Negrin Fernandes de Paiva

MÍDIA, INTOLERÂNCIA E RACISMO: UM ESTUDO SOBRE
COMUNICAÇÃO E RELIGIOSIDADE 165

Caio Mário Guimarães Alcântara

Ronaldo Nunes Linhares

MOBILIZAÇÕES POR UM SERVIÇO PÚBLICO DE MÍDIA DE QUALIDADE
EM PORTUGAL, NA ALEMANHA E NO BRASIL: DIFERENTES ATORES
E CONTEXTOS, DESAFIOS RELACIONADOS 168

Jairo Faria Guedes Coelho

O IMPACTO DAS PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS ESPÍRITAS NAS
BILHETERIAS DO CINEMA BRASILEIRO 172

Vivianne Lindsay Cardoso

MESA 08 - NOVAS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO

A FLUIDEZ E A COMUNICABILIDADE DE REALIMENTAÇÃO
ENCONTRADAS NA TRAVESSIA IDENTITÁRIA DE TAMARA KLINK 177

Adriano Medeiros da Rocha

Gustavo Henrique dos Santos Silva

DOS PROGRAMAS POLICIALESCOS AOS ALGORITMOS RACISTAS. OS
IMPACTOS DO RACISMO INSTITUCIONALIZADO FORTALECIDO
PELA NÃO REGULAÇÃO DO DIREITO À COMUNICAÇÃO NO BRASIL 180

Kleyton Augusto Barbosa Messias

FEMINISMO E NEGRITUDE: REDES DE AFETO, RESISTÊNCIA E
APRENDIZAGENS NO DIGITAL 182

Kelly Cristina Monteiro Martins

Maria Cecília Ribeiro Nunes Nascimento

Andrea Cristina Versuti

NETFLIX COMO UM NOVO MODO DE DESFRUTAR O AUDIOVISUAL EM PLENA CORRESPONDÊNCIA COM OS AVANÇOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E CONCORRÊNCIA COM UM MUNDO DE PLAYERS DE STREAMING	186
<i>Vicente Gosciola</i>	
<i>Edson de Souza Spitaletti</i>	
<i>Líris Tavares Buarque de Vasconcelos</i>	

ALGORITMOS COMO ANTAGONISTAS RESPONSÁVEIS PELO FORTALECIMENTO DA EXCLUSÃO SOCIAL NAS MÍDIAS SOCIAIS	190
<i>Guilherme Coleti Tavares</i>	
<i>Osvando José de Moraes</i>	

MESA 09 - PUBLICIDADE E MERCADO

AS RELAÇÕES PÚBLICAS NA MEDIAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM BAURU-SP	194
<i>Tamara de Souza Brandão Guaraldo</i>	
<i>João Vitor Leodoro Ruiz</i>	
<i>Célia Maria Retz Godoy dos Santos</i>	

CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO E OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	197
<i>Rita de Cássia Silva dos Santos</i>	
<i>Tamara de Souza Brandão Guaraldo</i>	

COMUNICAÇÃO DA MARCA LOREAL NO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE: <i>SHARING BEAUTY WITH ALL</i>	201
<i>Isabelle Victória Oliveira Eustáquio</i>	
<i>Lucilene dos Santos Gonzales</i>	

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA ESCOLA SUPERIOR DE JORNALISMO EM MOÇAMBIQUE: ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS	204
<i>Joana Andre Machuza Matenga</i>	
<i>Tamara de Souza Brandão Guaraldo</i>	

CONSTRUÇÃO DE AUTENTICIDADE DE MARCA ATRAVÉS DE PLATAFORMAS DE MARCAS ESTRATÉGICAS.....	207
<i>Vinicius Batistioli Silano</i>	
FUNÇÃOÁRIOS <i>INFLUENCERS</i> : A “COLA” QUE FORTALECE AS RELAÇÕES INTERNAS E A VISIBILIDADE DA ORGANIZAÇÃO	209
<i>Aline Correia Umann</i> <i>Celia Maria Retz Godoy dos Santos</i>	
PUBLICIDADE E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: SISTEMATIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS TEXTUAL-DISCURSIVAS PARA A CRIAÇÃO DE PROMPTS.....	212
<i>Taciana de Lima Burgos</i>	

Mesa 07 - Mídia e Cidadania

Coords.: Profa Dra. Caroline Luvizotto
Prof. Dra. Maria José Mata

AS MULHERES MÉDICAS E A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL EM NUEVO LEÓN, MÉXICO

*María Delia Téllez-Castilla
Gabriela Coronado-Téllez*

No marco da evolução histórica e cultural, a profissão médica tem experimentado profundas mudanças na representação é participação feminina. Ao longo do tempo, as mulheres médicas têm confrontado barreiras institucionais e sociais, rompendo estereótipos e abrindo caminhos para a transformação social no seu campo. Mas essa transformação social não tem se desvinculado da discriminação laboral, um fenómeno que tem persistido na história de esta profissão. Ainda é com os avanços significativo na igualdade de género, elas continuam se enfrentando a obstáculos que restringem o seu avanço e contribuem para uma lacuna persistente no campo da saúde.

Embora tenham enfrentado múltiplos desafios para acessar a educação e a prática da medicina, as mulheres médicas demonstram a sua capacidade para superar as dificuldades e alcançar sucessos em diversas áreas da saúde, desde a pesquisa científica até a atenção clínica.

Atualmente, as mulheres matriculadas na graduação de medicina superam em número os homens, no entanto, e mesmo com a existente

tendência, a prática profissional da medicina tem sido, e continua a ser, um campo dominado por eles, onde as mulheres têm que lutar constantemente por sua presença e reconhecimento. Desde a fase educacional e de formação até a prática profissional, elas enfrentam barreiras de discriminação que prejudicam o seu avanço e sucesso. Enquanto a discriminação laboral, as mulheres encontram-se afetadas de várias maneiras significativas, em aspetos como remuneração desigual, falta de oportunidades de promoção ou crescimento, e menor representação em cargos de liderança.

Nesta investigação, de enfoque qualitativo e design fenomenológico, se tem por objetivo contribuir ao debate sobre a discriminação laboral das mulheres médicas no estado de Nuevo León, ao norte do México, e assim proporcionar uma visão clara e compreensiva dos retos que enfrentam no desenvolvimento da carreira profissional.

Utilizando a entrevista semiestruturada como instrumento, e mediante uma análise de conteúdo, logrou se compilar informação valiosa. Demonstrando que o seu caminho não tem sido apenas de lutas individuais e de resistência, mas também de colaboração e sororidade. Pois elas têm se unido, conformado redes de apoio e criando espaços para compartilhar experiências, conhecimentos e estratégias, para superar as adversidades que enfrentam. A transformação social nas mulheres médicas constitui um fenómeno de profundo impacto na estrutura e dinâmica da profissão médica, assim como da sociedade toda no seu conjunto.

Neste contexto, compreender o papel e trajetória das mulheres médicas, além de lançar luz sobre a equidade de género no âmbito médico, também reflete câmbios mais amplos na sociedade em direção a uma maior inclusão e diversidade em todas as esferas da vida.

Atualmente, há testemunho de transformações significativas na participação e no papel das mulheres na medicina, as quais tem desafiado paradigmas arraigados e gerado novas perspectivas sobre saúde, género, família e transformação social.

RIA

Editorial